

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/304776454>

MÉTODOS DE MICROANÁLISIS APLICADOS A OBRAS DE ARTE PICTÓRICAS

Article · October 2013

CITATION

1

READS

786

3 authors, including:

[Jose Amable Araujo](#)

University of Magdalena

57 PUBLICATIONS 59 CITATIONS

SEE PROFILE

MÉTODOS DE MICROANÁLISIS APLICADOS A OBRAS DE ARTE PICTÓRICAS

Yarubí Rojas, José Araujo y Yosenia Noroño
Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda

La microscopía resulta una herramienta útil para el estudio de diversas obras de arte en especial permite conocer los componentes más íntimos de una obra, revelando una serie de datos de interés que permiten la restauración y conservación adecuada de dicha obra de arte. Es por ello que se muestran en este trabajo una serie de experimentos realizados a escala microscópica que revelan resultados microanalíticos de la estructura de composición en obras de arte que se encontraban en proceso de restauración y reevaluación. Para ello se trabajaron con diversos métodos en un microscopio fotónico y reacciones químicas que fueron evaluadas a escala microscópica para determinación de microcomponentes bióticos y constituyentes de obras pictóricas y madera policromada (Barber, 2012; Drayman-Weisser, 2000).

Entre los diversos componentes estudiados se incluye la identificación microscópica de bacterias aislados a partir de muestras obtenidas de obras de arte como posibles microorganismos presentes que interactúan o generan biodeterioro en dicha obra. La caracterización de madera mediante técnicas químicas y microscópicas, la caracterización microscópica de entramado de tela de obra de arte, la identificación de las fibras que constituyen el entramado que soporta la obra pictórica, la identificación de cargas y los diversos pigmentos de obras de arte antes de ser intervenida por proceso de restauración para determinar microorganismos y microcomponentes (González, 1994).

Para ello se tomaron muestras aplicando métodos asépticos, estas permiten promover el crecimiento de bacterias presentes en obras. Todos los resultados se registraron mediante fotografía digital tanto para las caracterizaciones macromorfológicas en placa como en las caracterizaciones micromorfológicas obtenidas en microscopio fotónico. Se realizó un análisis químico de diferentes muestras provenientes de la obra en las zonas del bastidor, y el marco de una obra de arte, para la identificación del tipo de madera se realizó análisis microscópico del entramado y las fibras textiles presentes en la tela de obras de arte identificando el tipo de fibra presente. Se realizó para los diversos pigmentos la identificación de su naturaleza y los materiales de carga.

Caracterización micromorfológica y macromorfológica de bacterias presentes en obras de Arte.

Las obras de arte están sometidas a diversas corrientes de aire que contienen aerosoles en donde hay contenidos microorganismos de diversos dominios formando biopelículas que afectan la calidad de las obras de arte y que es de interés conocer (Petushova, 1986), para ello se aplican métodos para coleccionar sobre la superficie de la obra de arte de forma aséptica y que posteriormente es crecida en medios selectivos para bacterias que son evaluados según sus características culturales macro y micromorfológicas con un subsecuente análisis de morfotinción diferencial de Gram. Frente a la aplicación de este tipo de técnica analítica de los componentes bióticos microscópicos se expresan en tablas descriptivas (Gómez, 2001).

Tabla 1
Caracterización macromorfológica y micromorfológica de bacterias presentes en Obra de Arte (X).

Caracterización Macromorfológica

Cepa	Macromorfología							
	Tamaño	Color	Forma	Borde	Superficie	Elevación	Consistencia	Opacidad
AN Carnación	Grande	Blanco	Irregular	Entero	Lisa	Plana	Blanda	Traslúcida
AN Tela	Grande	Blanco	Irregular	Entero	Lisa	Plana	Blanda	Traslúcida
AN Marrón y Rojo	Grande	Blanco	Redondo	Entero	Lisa	Plana	Blanda	Opaca

AN: Agar Nutritivo

La evaluación de las características culturales de los microorganismos en obra de arte se puede mostrar tanto en los aspectos macromorfológicos como se muestran en la tabla anterior (Tabla 1) la tabla permite establecer diferencias de los aspectos característicos de las cepas de estudio y que permite obtener información sobre estas. Estas diferencias de las cepas aisladas también son producto de que los aislados se hacen en zonas específicas de la obra en búsqueda de preferencias de los microorganismos por algún componente que constituya la obra o por alguna zona que puedan estar más expuesta a un tipo de deterioro biológico. Sin embargo es necesario complementar la prueba con la identificación por morfo tinción diferencial de Gram, realizando la prueba por microscopía fotónica según la naturaleza de los microorganismos que es evaluado por la forma y el color de identificación (Petushova, 1986).

Identificación microscópica de bacterias aisladas de obras de arte.

Entre los aspectos de interés en el análisis microscópico es la aplicación de técnicas de contraste de luz que permite visualizar aspectos de interés en la observación microscópica de los microorganismos que son aislados de obras de arte. Uno de estos aspectos es la tinción que se aplica para visualizar las muestras en el microscopio. Es posible usar técnicas como el contraste de fase o la contra luz en el microscopio fotónico para identificar con mayor facilidad los microorganismos los cuales se muestran en relieve como se muestra en la siguiente fotografía microscópica en la que se aplico un método de contra luz en donde es posible identificar filamentos formados por diversas bacterias en forma de bacilos y cocos que se agrupan como diplococos

Fotografía microscópica de bacterias asiladas de la tela de una obra de arte pictórica Contraste 3D

A) Filamento, B) Bacilo C) cocos; Micrografía a 40X en Contraste 3D Microscopio Fotónico Nikon FDX

Los cultivos que se evalúan en diversas obras de arte pueden ser identificados aplicando métodos de morfotinción diferencial de Gram. Este método es útil para conocer si el ambiente donde se encuentra la obra es el más propicio y si las corrientes de aire donde están estas obras son las más idóneas para evitar el biodeterioro. La fotografía microscópica que muestra evidencia de microorganismos Gram negativos (color rojo-purpura) aislados de la tela de una obra pictórica.

Fotografía microscópica de bacterias asiladas de la tela de una obra de arte pictórica

A) Filamento, B) Bacilo, C) Cocos; Micrografía a 40X Microscopio Fotónico Nikon FDX

Es posible encontrar tanto microorganismos caracterizados como bacilos así como también cocos en sus diversas agrupaciones como estafilococos o estreptococos los primeros son característicos de la cercanía de las obras con la actividad humana y es posible que puedan presentar biodeterioro sobre los componentes pictóricos. Sin embargo los estreptococos pueden ser producto de una fuente de contaminación con agua, bien sea con aerosoles provenientes de aires acondicionados cuyos filtros no se han tratado adecuadamente, goteras o exposición directa a agua, o la cercanía de aerosoles o humedad proveniente de una sala sanitaria (heces fecales). Este tipo de bacterias característica es posible evidenciar en la siguiente fotografía microscópica donde se muestran agrupaciones de cocos formando racimos como los es característico de los estafilococos con tinción Gram negativa.

Fotografía microscópica de bacterias -estafilococos- asiladas de la tela de una obra de arte pictórica

La micrografía muestra grupo de estafilococos; Micrografía a 10X Microscopio Fotónico Nikon FDX

Caracterización de madera policromada mediante técnicas químicas y microscópicas.

Uno de los aportes importantes en el conocimiento del origen constitución y datación de una obra de arte que contenga un marco de madera o que por sí sola sea de este material natural es el análisis microscópico del tejido que estructura a esta, ya que nos permite conocer el género y especie de esta madera y esta información es precisa para el reconocimiento de su posible origen y disponibilidad en la época de construcción y creación de la obra de arte, permitiendo a su vez un conocimiento generoso para la correcta actuación sobre la obra para su restauración. El método que incluye el tratamiento de una muestra tomada de la obra de arte, debe ser de una zona en donde este procedimiento no afecte la integridad de la obras o disminuyan su valor artístico así como también su valor tangible, de ser así, entonces es posible tomar una muestra para el análisis de la madera mediante el método de alcohol a diversas concentraciones, xilol, glicerina y bálsamo de Canadá.

Caracterización de madera policromada mediante técnicas químicas

Muestras de madera que son sometidas para análisis de la madera.

Una vez que la madera es tratada mediante las técnicas propuestas para su estudio. Esta es cortada de diversas formas de interés, este se logra generando cortes finos sobre la muestra. Con cortes gruesos y posteriormente con cortes finos y ultra finos en un micrótopo. Los cortes de la muestra resultantes permiten evaluar el parénquima o el prosénquima de la madera. El parénquima o el prosénquima es observado por microscopía puede ser caracterizado. Las células prosenquimáticas pueden mostrar las células conductoras y células mecánicas o de sostén según su función y su forma es característica de las diversas familias y especies botánicas. Las células parenquimáticas son las células que contienen los depósitos de nutrientes de reserva y que varían en volumen en el total de la madera. Representan del 1 al 2% en coníferas y del 2 al 15% en plantas foliáceas. En la siguiente fotografía microscópica es posible apreciar el límite en entre un tejido prosenquimático que presenta células alargadas y un parénquima estructurado de una madera perteneciente al marco de una obra de arte.

Tejidos Parenquimatoso de la madera visualizados con el Microscopio Óptico

Imagen a 40X Microscopio Fotónico Nikon FDX

Caracterización microscópica de entramado en obras de arte.

El soporte de las obras de arte es un elemento de gran importancia para ser analizado, ya que este en un principio es quien soporta a las cargas y pigmentos de las diversas obras de arte. Consiste en una tela cuyo entramado es característico de su manufactura y esto puede proporcionar información sobre su confección y origen que se asocia a la datación de la disponibilidad de los materiales que fueron utilizados para soportar a la obra de arte. Su análisis es posible tomando muestras de los bordes de las obras o en espacios donde sea posible sin alterar la obra pictórica. Una vez obtenida la muestra, esta es visualizada en lupas estereoscópicas que permiten caracterizar el entramado de esta tela. La visualización del entramado puede proporcionar información de la confección del textil. Las telas muy elaboradas cuyo entramado es casi perfecto corresponden a telas contemporáneas donde se utiliza maquinaria para generar el entramado de las fibras. Sin embargo las telas que son producto de maquinarias poco tecnificadas o elaboradas a mano, muestran heterogeneidad entre las fibras del entramado con divergencias aparentes al ser visualizadas en la lupa estereoscópica o al microscopio óptico (Catling, 1982). Un análisis con lupa estereoscópica puede ser capturado utilizando cámaras digitales acopladas a los objetivos de esta y con un contraste adecuado es posible obtener imágenes con acercamiento de campo claro. La fotografía micrográfica que se presenta fue tomada con una lupa estereoscópica sobre los bordes de una obra de arte que fue desmontada de su marco. Esta señala un entramado heterogéneo con dos o tres tipos de líneas para la construcción de la tela una muy gruesa la cual no es siempre homogénea y otras dos que atraviesan a la líneas.

Entramado de obra de arte visualizados con lupa Estereoscópica Óptica

A) Fibras Gruesas, B) Fibras finas, Imagen a 10X.

Este análisis microscópico muestra la posibilidad de una tela hecha a mano debido a la irregularidad entre el tejido lo que propone que este textil fue generado en una época en la que no existían máquinas tecnificadas por lo que es posible presumir que este soporte es de una obra pictórica de principios del siglo XVIII. De la misma manera también es posible evaluar más detalles sobre el entramado cuando este es evaluado desde un microscopio fotónico. La siguiente fotografía microscópica muestra un entramado donde es posible identificar fibras homogéneas con un tipo de línea para la construcción de la tela. Esto demuestra que para la

fecha ya existía manufactura industrial para el desarrollo de la tela por lo que se considera una tela que soporta a una obra contemporánea.

Entramado de obra de arte visualizados con Microscopio Fotónico

Fibras medianas, Imagen a 40X Microscopio Fotónico Nikon FDX

Caracterización microscópica de Fibras.

La identificación de la naturaleza de las fibras que conforman el soporte de los textiles es de gran interés ya que puede proporcionar información sobre la datación de la obra debido a la disponibilidad de materiales de la época para realizar los textiles, los de origen vegetal como el algodón, lino, yute, cáñamo, ramio o sisal pueden ser analizadas por microscopía y en las que se puede identificar las fibras vegetales que las conforman. Uno de los aspectos de interés para la evaluación del textil es *el tipo de ligamento* que este presenta como entrecruzado y tafetán. La elaboración de estos está asociada al tipo de telar usado para generar el textil, la fotografía microscópica que se presenta a continuación muestra un ligamento textil tipo tafetán en el que existe evidencia visual de un cruce entre los hilos (Gómez, 2001; González, 1994).

Ligamento del entramado tipo tafetán visualizado con Microscopio Fotónico

Imagen a 40X Microscopio Fotónico Nikon FDX

Otro de los aspectos que se evalúan es la *dirección de la torsión de las fibras*, si los hilos poseen una dirección de las agujas del reloj se denominan tipo S (‘) o en sentido inverso de las agujas del reloj torsión tipo Z (‘). Las siguientes micrografías muestran la dirección de las fibras desde un eje imaginario presentando una imagen de hilos con torsión en Z (‘).

Torsión de las fibras en dirección desde un eje imaginario con Microscopio Fotónico

Hilos en Z (‘), Imagen a 40X Microscopio Fotónico Nikon FDX

Algunas obras pictóricas pueden presentar diversas mezclas de fibras las cuales pueden ser bien diferenciadas según sus características microscópicas, la siguiente micrografía muestra una mezcla de fibras de Lino *Linum usitatissimum* con fibras cilíndricas con estrías características y Cáñamo *Cannabis sativa* (X) la cual se caracteriza como fibras vegetales. El lino presenta una fibra cilíndrica hueca que en sus puntas es redondeada y puntiaguda, mientras que el cáñamo presenta fibras de forma cilíndrico aplastados con puntas planas. Estas características son propias de una obra perteneciente al siglo XIX, puesto que para la época se utilizan mezclas de estos materiales para generar las telas (Calvo, 2007; Catling 1982).

Evaluación de fibra de textil a partir de una muestra de obra de arte observada con Microscopio Fotónico

A) lino, B) cáñamo, Imagen a 40X Microscopio Fotónico Nikon FDX

Fibras de una muestra de obra de arte observada con Microscopio Fotónico

Cáñamo, Imagen a 40X Microscopio Fotónico Nikon FDX

Caracterización microscópica de Identificación de cargas

Las cargas inertes son elementos con características incoloras transparentes o no definidas, que el autor usa para mezclar con los pigmentos bien sea como base o soporte en la preparación de lacas o mezclado con un aglutinante para formar parte de la pintura. Entre los materiales que se usan como carga inertes están: el sílice, la tierra de diatomeas, la piedra pómez, caolín, talco, alúmina hidratada, estereato de aluminio, anhídrita, yeso, caliza, carbonato bórico entre otros. La siguiente fotografía muestra la composición de los materiales de carga que fueron utilizados para realizar la obra de arte, obteniendo como resultado que se utilizaron materiales de carga en base a yeso (González, 1994).

Evaluación de carga muestras sobre portaobjeto

Resultados de las muestras de cargas para Yeso

Evaluación de carga en muestras observadas con Microscopio Fotónico

Resultados de las muestras de cargas para yeso, Imagen a 40X Microscopio Fotónico Nikon FDX

Caracterización de pigmentos de obras de arte mediante microscopía óptica

Los pigmentos están formados por diversos elementos, estos pueden ser de origen orgánico e inorgánico, estos pueden ser de diversos colores como blancos entre los que se incluyen Blanco de plomo, blanco de cinc, blanco de utanio, litopón (Gettens, 1974). Rojos como rojo de plomo rejalgar, anaranjado de molibdeno, anaranjado de cromo, rojo de cadmio, bermellón, laca roja, kermes, cochinilla, rojo de quinacridona. Amarillos, goma guta, amarillo, indio, de cobalto, de cinc, estroncio, bario, Nápoles, cromo, cadmio, litargirio, plomo y estaño, oropimente. Azules de ftalocianina, ultramar artificial, lapislázuli, índigo, azul maya, azul egipcio, esmalte, azul de cobalto, azul céruleo, azurita, azul de Prusia, azul de magnesio, verdes de ftalocianina, verdigris, criscola, verde esmeralda, malaquita, verde de cobalto, viridiana, cromo, oxido de cromo. Violetas como violeta de cobalto, purpura, violeta de magnecio, violeta de quinacridona. Pardos, sepia, asfalto, pardo de cassel. Negros, de hueso, marfil animal, negro humo, negro carbón, vegetal, grafito (Gómez, 1994). Estos son algunos de los pigmentos de referencia sin embargo estos pueden ser evaluados tanto por separado como en sus diversas mezclas mediante microscopía fotónica identificando a estos según su naturaleza o cambios químicos al ser expuestos a temperatura, u otro compuesto que cambie su estado de oxidación (Barber, 2012). De igual manera presentamos algunos pigmentos evaluados mediante microscopía fotónica en las siguientes micrografías.

La siguiente micrografía presenta un pigmento evaluado el cual contiene cristales de carbonato de cobre, de malaquita y azurita, y los posibles espacios oscuros sean producto del quemado de este oxido que da un color oscuro, este tipo de pigmento es propio de obras del siglo XVIII conocido como *azul de Prusia* el cual fue el pigmento azul más importante en la pintura europea durante la edad media y el renacimiento (Calvo, 2007, Gettens, 1972).

Evaluación de pigmentos de color azul observada con Microscopio Fotónico COLOR AZUL

A) Malaquita, B) Azurita, muestras de color azul, Imagen a 40X Microscopio Fotónico Nikon FDX

Las siguientes micrográficas evidencian el material constituyente del *Azul de Prusia* (*Ferricianuro de hierro*) (Taft, 2000). Este fue identificado al ser sometido con HCL mantuvo su color, y al someter al calor se tornó de color marrón, sus partículas son de color azul verdoso pequeñas y amorfas. Este color es el primero de los colores sintéticos empleados para la pintura desde 1710 (Calvo, 2007, Gettens, 1972).

Evaluación de pigmentos de color azul, tratada con HCL observada con Microscopio Fotónico

Resultados de las muestras de color azul, Imagen a 40X Microscopio Fotónico Nikon FDX

**Evaluación de pigmentos de color azul, tratada con HCL
observada con Microscopio Fotónico Color azul 2**

Resultados de las muestras de color azul, Imagen a 100X Microscopio Fotónico Nikon FDX

Las siguientes micrografías son del análisis del color Beige de una obra de arte este es producto de combinación de calcinación de azul de Prusia para los tonos más marrones y Litopón el cual es sulfuro de cinc y sulfato de bario para los blancos (Taft, 2000).

Evaluación de pigmentos de color Baige, tratada con HCL observada con Microscopio Fotónico

Resultados de las muestras de Beige, Imagen a 40X Microscopio Fotónico Nikon FDX

Evaluación de pigmentos de color Beige 2, tratada con HCL observada con Microscopio Fotónico

Imagen a 100X la flecha representa color azul producto de una reacción acida con HCL esto es un resto del azul de Prusia Calcinado.

En las siguientes micrografías se identifica el pigmento de *Verde de Cromo* formado por dos pigmentos (Taft, 2000). El color verde es producto de la mezcla entre amarillo de cromo, un pigmento artificial (cromato de plomo) de estructura cristalina y su color varía entre amarillo limón y anaranjado dependiendo del tamaño de las partículas desde finas a gruesas de donde varía también el color resultante entre denso y opaco (Groen, 1975). Son altamente birrefringentes cuando es un amarillo químicamente puro permanece bien ante la luz pero con frecuencia oscurece con el tiempo, a menudo sus mezclas con pigmentos orgánicos se tornan verdosas por reducción a óxidos de cromo. En este caso la mezcla con azul de Prusia produce al verde de cromo el cual es un pigmento que aparece a finales del siglo XVIII, introducido por Vauquelin (Calvo, 2007, Gettens, 19772).

Evaluación de pigmentos de color verde, tratada con HCL observada con Microscopio Fotónico

A) Azurita, B) Cromato de plomo muestras de color verde, Imagen a 100X Microscopio Fotónico Nikon FDX

Evaluación de pigmentos de color verde 2, tratada con HCL observada con Microscopio Fotónico

A) Cromato de plomo B) Azurita, muestras de color verde, Imagen a 100X Microscopio Fotónico Nikon FDX

Bibliografía:

- A Calvo, De la A a la Z en Conservación, 2007.
- Catling D. and Grayson J. "Identification of vegetable fibres". Chapman and Hall Ltd. 1982.
- David Juanes Barber, Carmen Martín de Hijas Díez y Auxiliador Gómez Morón, La ciencia y el Arte, Ciencias experimentos y conservación del Patrimonio Histórico, Instituto del Patrimonio Histórico Español, pp 268, 2012.
- Drayman-Weisser, T. "Gilded metals: history, technology and conservation" London: Archetype publications, 2000.
- Francisca Gómez Moral, Del conocimiento a la Conservación de los Bienes Culturales, Quito, 2001.
- Gettens, RJ y Fitzhuch, WE, Azurite and blue verditer, studies in conservation, 17, pp45-69, 1972.
- Gettens, RJ, Fitzhuch, WE, y Felier, I Calcium carbonate white, Studies in conservation, pp 157-184, 1974.
- Groen, CM, Towards identification of brown discoloration on green paint, Preprint to the ICOM congress, Venecia, pp21/3/1-8, 1975.
- Luisa Gómez Gonzales Examen Científico aplicado a la conservación de Obras de Arte, Ministerio de la Cultura, IPC, 1994.
- Petushova, JP y Lyalikova N, Microbiological degradation of lead- containing pigments in mural Paintings, Studies in conservation, 31, pp65-69, 1986.
- Taft S.W., Mayer J.W.: "The Science of Paintings", Springer-Verlag. New York Inc. 2000

Recibido: 1 de Octubre de 2013
Aprobado: 18 de Noviembre de 2013

